

Sistem Aplikasi Parkir Berbasis Web

Rahmat Sodiqin^{a,1,*}; Meilyana Winda Perdana^{a,2}; Jimie^{a,3}; ^{1,2,3}Teknologi Informasi, Universitas Muhammadiyah Palembang Jl. Jendral Ahmad Yani Kel. 13 Ulu - Palembang

Info Artikel

Diajukan : dd/mm/yyyy
 Direvisi : dd/mm/yyyy
 Diterima : dd/mm/yyyy
 Diterbitkan : dd/mm/yyyy

Abstract

Parking is a facility that must be fulfilled in an institution. Where this facility has an important role for the progress of the institution. A well-organized parking system will make vehicle users feel comfortable. Users can also carry out maximum activities. A system is a unit consisting of components or elements that are connected together to facilitate the flow of information, energy or material to achieve goals Linguistically, system comes from Latin (systema) and Greek (sustēma) which means a unit consisting of components or elements that are connected together to facilitate the flow of information, material or energy to achieve a goal. From the definition above, it can be concluded that a system is a collection of elements that are interconnected and integrated with each other to form a unity to carry out certain goals. From this research, researchers have outlined discussions on creating a "Web-Based Parking Application System". There are several conclusions drawn from this research With the application on the Php Web-Based Parking Application System, it can make it easier for admins to manage vehicle data and reduce the unemployment rate.

Key Word: Key word1; Information Systems, Key word2; Parkir, Key word3; Web Based

Koresponden:

Email:
 penulis_sodiqinrahmat250@gmail.com
 penulis_meilyana123@gmail.com@
 penulis_jimie321@gmail.com

Abstrak

Parkir merupakan fasilitas yang harus terpenuhi dalam sebuah institusi. Di mana fasilitas ini mempunyai peranan penting demi kemajuan institusi tersebut. Sistem parkir yang tertata dengan baik akan membuat pengguna kendaraan merasa nyaman. Para pengguna pun dapat melakukan aktifitas dengan maksimal. Sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama guna memudahkan aliran informasi, energi atau materi dalam mencapai tujuan Secara bahasa, Sistem berasal dari bahasa Latin (systema) dan bahasa Yunani (sustēma) yang memiliki arti suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan dan terintegrasi satu sama lain sehingga membentuk suatu kesatuan untuk melakukan tujuan tertentu. Dari penelitian ini, peneliti telah menguraikan pembahasan pada pembuatan "Sistem Aplikasi Parkir Berbasis Web". Ada beberapa kesimpulan yang diambil terhadap penelitian ini Dengan adanya aplikasi pada Sistem Aplikasi Parkir Berbasis Web Php ini dapat memudahkan admin dalam mengelola data kendaraan dan mengurangi tingkat pengangguran.

Kata Kunci: Kata Kunci1; Sistem Informasi, kata Kunci2; Parkir, Kata Kunci3; Berbasis Web

PENDAHULUAN

Parkir merupakan fasilitas yang harus terpenuhi dalam sebuah institusi. Dimana fasilitas ini mempunyai peranan penting demi kemajuan institusi tersebut. Sistem parkir yang tertata dengan baik akan membuat pengguna kendaraan merasa nyaman. Para pengguna pun dapat melakukan aktifitas dengan maksimal.

Tanpa adanya suatu sistem parkir yang baik dapat menimbulkan berbagai masalah. Seperti halnya sistem penataan parkir yang terdapat di kampus B Universitas Muhammadiyah Palembang. Penataan parkir yang ada di kampus B Universitas Muhammadiyah Palembang masih bersifat manual. Tata kelola parkir kendaraan sepenuhnya masih menggunakan petugas parkir untuk mengarahkan dan mengontrol kendaraan yang terparkir.

Untuk itu diperlukan suatu sistem parkir sistematis yang mampu mengatasi permasalahan tersebut. Dibutuhkan suatu sistem komputerisasi yang mampu mengarahkan pengguna parkir ke lokasi parkir yang kosong. Sehingga penulis mempunyai gagasan untuk membuat suatu sistem aplikasi parkir dengan memanfaatkan teknologi website yang telah berkembang sejak lama dan di kembangkan lagi menjadi sebuah karya yang bisa membantu bagi masyarakat.

Kemudian pada tugas akhir ini penulis mengambil judul "**Sistem Aplikasi Parkir Berbasis Web**". Diharapkan dengan sistem aplikasi ini pengguna parkir dapat memarkir kendaraan pada lokasi yang telah ditentukan sesuai dengan daya tampung tempat parkir yang tersedia.

METODE PENELITIAN

Bahan

Untuk membuat perancangan sebuah "Perancangan Sistem Aplikasi Parkir Berbasis Web" ini menggunakan peralatan yang sederhana dan biasa orang pakai untuk sebagai sarana media menulis dan mengedit dan server local program menggunakan text editor dalam kategori yaitu:Alat Bahan Asus 441B, Xampp, control panel v3.3.0, AMD A4-9125 RADEON R3, 4 COMPUTE CORES 2C+2G 2.30 GHz, PHP, RAM 4 GB, HDD 500 Gb, Sublime Text 3, Operasi Sistem Windows 10 64-bit, operating system, x64-based, processor Browser Chrome

Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis ini dalam perancangan "perancangan sistem Aplikasi Parkir berbasis web" ini menggunakan metode waterfall .

penjelasannya sebagai berikut:Metode Waterfall merupakan metode pengembangan perangkat lunak tertua sebab sifatnya yang natural. Metode Waterfall merupakan pendekatan SDLC paling awal yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Urutan dalam Metode Waterfall bersifat serial yang dimulai dari proses perencanaan, analisa, desain, dan implementasi pada sistem.Metode ini dilakukan dengan pendekatan yang sistematis, mulai dari tahap kebutuhan sistem lalu menuju ke tahap analisis, desain, coding, testing/verification, dan maintenance. Langkah demi langkah yang dilalui harus diselesaikan satu per satu (tidak dapat meloncat ke tahap berikutnya) dan berjalan secara berurutan, oleh karena itu di sebut waterfall (Air Terjun).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan

Hasil yang akan di bahas berupa tampilan berupa interface dari aplikasi system.

A.Halaman Login

Tampilan halaman login

Halaman ini digunakan untuk masuk ke menu utama agar dapat mengelola aplikasi, contohnya informasi tentang keluar masuk kendaraan. Halaman ini terdiri dari form login untuk mengakses aplikasi tersebut.

B.Halaman Home/Dashboard

Tampilan Halaman Home

Halaman ini merupakan tampilan utama untuk admin ketika akses melakukan login kedalam aplikasi, setelah itu admin dapat memilih menu-menu yang diinginkan. Halaman ini terdiri dari : form data, input kendaraan dan laporan.

C. Halaman Cetak Hasil Laporan Tampilan Cetak Laporan.

Halaman ini untuk mencetak hasil kendaraan yang telah diinput.

D. Halaman Admin Tampilan data admin

Halaman ini untuk menginput admin yang terdiri dari : nama, username, password.

E.Halaman Data Kendaraan
Tampilan Data Kendaraan

Halaman ini menyediakan data kendaraan yang telah diinput.

SIMPULAN

Dari penelitian ini, peneliti telah menguraikan pembahasan pada pembuatan "Sistem Aplikasi Parkir Berbasis Web ". Ada beberapa kesimpulan yang diambil terhadap penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- Dengan adanya aplikasi pada Sistem Aplikasi Parkir Berbasis Web Php ini dapat memudahkan admin dalam mengelola data kendaraan dan mengurangi tingkat pengangguran.
- Dengan adanya pembuatan aplikasi akan meningkatkan terjadinya keuntungan Petugas parkir dalam mengelola kendaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- [2] Alfiyyah Azhar Ulfah, 2016, " Sistim Parkir Cerdas TerintegrasiWEB", Tugas Akhir

- [3] Awallina Anjasnuari, 2015, "Perancangan Prototipe Sistim Parkir Cerdas Berbasis Mikrokontroller AtMega 8535", Jurnal Ilmiah Saindikom Vol.14, No.2
- [4] Dikky Chandra, Irmansyah, 2016, "Rancang Bangun Sistim Parkir Mobil Berbasis Mikrokontroller", Penelitian Dosen Pemula
- [5] Darwin Priatna Syumbai, 2015, "Rancang Bangun Sistim Pengaturan Parkir Mobil Otomatis Berbasis Mikrokontroller", Tugas Akhir, STMIK PalComTech Palembang
- [6] Elyas Palantei, 2015, "Pengembangan Sistim Perparkiran Cerdas Terintegrasi WEB", Jurnal Saindikom Vol.14, no.2
- [7] Mahrus Sabang, 2016, "Smart Parking System", Tugas Akhir, STMIK Lammappapoleonro Soppeng
- [1] Amelia Yolanda, Irmansyah, 2015, "Rancang Bangun Prototipe Pintu Portal Berbasis Teknologi PLD", Penelitian Dosen Pemula
- [8] Zaenab Muslim, 2015, "Desain Aplikasi Berbasis WEB Interface Untuk Pemantauan Denyut Jantung", Department of Electrical Engineering, Hasanudin University